

УДК376+378

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ****INNOVATIVE TRAINING TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL TRAINING
OF STUDENTS FOR SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL REHABILITATION**©*Пчелинцева Е. В.**Ивановская государственная медицинская академия
Министерства здравоохранения России
г. Иваново, Россия, Ksenn1@yandex.ru*©*Pchelintseva E.**Ivanovo state medical Academy
The Ministry of health of Russia
Ivanovo, Russia Ksenn1@yandex.ru*

Аннотация. В статье проведен анализ процесса освоения студентами медицинского вуза социально - психологических технологий реабилитации, в основе которых выступают принципы междисциплинарной интеграции как высшей формы единства целей, принципов, содержания образования и средства создания укрупненных психолого-педагогических единиц на основе взаимосвязи учебных дисциплин. Представлена психолого-педагогическая технология профессиональной подготовки будущих врачей к социально-психологической реабилитации, включающая сочетание три блока: общеобразовательный профессионально-ориентированный и социокультурный, интегрирующих материалы различных учебных дисциплин. Обосновано внедрение «сквозной программы обучения», структурным компонентом которой является авторская разработка элективного курса, предлагаемая студентам на альтернативной основе в соответствии с их образовательными потребностями и интересами.

Abstract. In the article the analysis of the process of exploration by students of the medical University of socio-psychological rehabilitation technology, the basis of which are the principles of interdisciplinary integration as a higher form of unity of purpose, principles, educational content and tools for integrated psycho-pedagogical units on the basis of correlation between academic disciplines. Presented psycho-educational technology professional training of future physicians for social-psychological rehabilitation, including the combination of three parts: General education and vocational oriented and socio-cultural, integrating materials of different academic disciplines. Justified the introduction of “end-to-end” training program, a structural component which is the authors development of an elective course offered to students on a competitive basis in accordance with their educational needs and interests.

Ключевые слова: реабилитация; технологии реабилитационной деятельности; интегрированное обучение; междисциплинарная интеграция.

Keywords: rehabilitation; technology rehabilitation activities; integrated studies; interdisciplinary integration

Социально- экономические преобразования, происходящие в нашей стране, свидетельствует о принятии целого ряда мер нормативно-правового характера, осуществление целевых программ и т. п., направленных на осознание важности социально-

психологической реабилитации граждан, находящихся в специфической ситуации социального развития.

В этой связи перед системой высшего медицинского образования остро встает вопрос об освоении студентами медицинской вуза технологиями психологической, социальной реабилитации.

Фундаментальным основанием реализации поставленной цели медицинского образования, а именно - проектирование социально-психологических технологий реабилитации выступают принципы междисциплинарной *интеграции* как высшей формы единства целей, принципов, содержания образования [2, с. 123].

Применительно к образовательному процессу вуза *«интеграция»* как педагогическая категория может принимать два значения: во-первых, это создание у студентов целостного представления о модели современного специалиста будущей профессиональной деятельности (здесь интеграция рассматривается как цель обучения); во-вторых, это нахождение общей платформы сближения предметных знаний (здесь *«интеграция»* - средство обучения). *Интеграция* это не только усиление связей, это – изменение исходных элементов. Если такого изменения нет, то нет и усиления связей, оно подменяется механическим объединением [1, с. 342]. Однако следует отметить, что такое общее понимание требует существенной конкретизации и уточнения исходя из задач высшего профессионального образования. Понятия *«интеграция»*, *«интегрированное обучение»*, *«междисциплинарная интеграция»* в вузе имеют самые различные толкования, связанные в первую очередь с целями обучения [4, с. 17].

В образовательном процессе *интеграция* различными исследователями трактуется по-разному: Г. И. Батурина понимает под *интеграцией* создание целостного учебно-воспитательного процесса и научно-обоснованной системы целенаправленного управления процессом формирования личности. О. И. Бугаев *интеграцию содержания* образования рассматривает как необходимость у становления межпредметных связей с целью формирования у студентов целостного восприятия картины мира. И. Д. Зверев за основополагающий признак *интеграции* принимает целостность системы обучения [2, с. 123]. Анализируя перечисленные подходы к интеграции в образовательном процессе высшей медицинской школы, мы пришли к выводу, что интеграция в профессиональной подготовке будущих врачей к социально-психологической реабилитации коренным образом изменяет содержание и структуру современного научного знания интеллектуально-концептуальные возможности отдельных учебных дисциплин. Свидетельством вышесказанного определения является высказывание Г. М. Стрижковой: «Интеграция – это важнейшее средство достижения единства знания в общедидактическом, профессионально-ориентированном и социокультурном аспектах» [4, с. 17]. Таким образом, интеграция в обучении студентов медицинской высшей школы предполагает прежде всего, существенное развитие и углубление межпредметных связей, которые являются аналогом связей межнаучных переход от согласования преподавания разных дисциплин к глубокому их взаимодействию [5, с. 92]. Интегрированное обучение в профессиональной подготовке будущих врачей к социально-психологической реабилитации, позитивно оказывает влияние на формирование и развитие самостоятельности, познавательной активности интересов студентов [6, с. 64]. Междисциплинарная интеграция – это объединение знаний, убеждения и практического действия на всех этапах высшего профессионального образования, синтез всех форм занятий относительно каждой конкретной цели образования в вузе [7, с. 21]. Существенное влияние на повышение эффективности междисциплинарной интеграции в профессиональной подготовке студентов к социально-психологической реабилитации окажет построение содержания обучения по блочно-модульной технологии, т.к. такое обучение способствует четкости структурированного и упорядоченного курса обучения; наглядности осознанию перспективы; активизации познавательной деятельности студентов; интеграции и дифференциации обучения студентов; гибкости представленной информации; развитию у

студентов клинического мышления; ориентации на перспективу профессионального продвижения; формированию самостоятельности и ответственности за свой выбор. Модульное обучение по-своему содержанию - это полный логически завершённый блок, в котором все измеряется и оценивается: задание, работа, посещение студентом занятий, стартовый, промежуточный, итоговый уровень студентов. В модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля, названы навыки и умения, все заранее запрограммировано: не только последовательность изучения учебных дисциплин, но и уровень его усвоения, и контроль качества усвоения. Основными принципами реализации модульных программ на всех курсах профессиональной подготовки студентов Ивановской государственной медицинской академии является принцип междисциплинарного подхода, обеспечивающий комплексную реализацию целевых установок. Организация модуля опирается на принцип междисциплинарного подхода, что обеспечивает комплексную реализацию его целевых установок. Рассмотрим программу элективного курса «Медико-психологическое сопровождение детей раннего, дошкольного возраста, подростков в лечебных, образовательных учреждениях в триаде «родитель-ребенок-врач/ психолог-консультант» (направление подготовки (специальность) 060103 «Педиатрия») 3 курса.

В структурном плане программа включает три блока: *общеобразовательный профессионально-ориентированный и социокультурный*, интегрирующих материалы различных учебных дисциплин. Первый *общеобразовательный блок*, представленный двумя разделами: «Онтогенез психического развития». «Возрастная сензитивность как психологический феномен» включает изучение таких вопросов как: возрастные особенности детей, подростков, основы психологической помощи. Студенты знакомятся с общими и сравнительными характеристиками целевых групп реабилитационной деятельности (лица с ограниченными возможностями здоровья, лица с алкогольной и наркотической зависимостью, лица с расстройствами поведения, дети, оставшиеся без попечения родителей, правонарушители, мигранты, лица без определенного места жительства, пожилые люди, нуждающиеся в реабилитации), опираясь на имеющиеся понятия о психике, психическом развитии, когнитивной сфере личности.

Профессионально-ориентированный блок представленный в программе третьим разделом «Теории и практика медико-психологического сопровождения детей раннего и дошкольного возраста в лечебном учреждении в триаде «родитель-ребенок-врач/психолог-консультант» направлен на реализацию цели - формирование компетенции научного анализа реабилитационных технологий через овладение нормативно-правовыми основами социальной реабилитации, знаниями об особенностях проектирования реабилитационной среды и организации реабилитационной деятельности, студенты знакомятся с современными научными разработками в области социальной реабилитации. В процессе изучения темы *Технологии психологической поддержки в триаде «родитель-ребенок-врач/психолог-консультант»*, обучающимся предлагается спроектировать реабилитационную среду ориентированную на определенный уровень реабилитационного пространства и типологию конкретной целевой группы [3, с. 21]. Без знаний психологических особенностей отдельных целевых групп реабилитации невозможно даже грамотно осуществить анализ существующих реабилитационных технологий, не говоря уже о проектировании новых. Концептуальной основой тематического содержания служат современные методы социально-психологической реабилитационной работы, а именно:

- технологии реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья;
- технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями зрения;
- технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями слуха;
- технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями речи;
- технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального развития;
- технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного

аппарата;

- метод сочетанной коррекции как способ внешнего воздействия в период возрастной сензитивности.

При реализации социокультурного блока представленного в разделе программы «*Типы и виды детско-родительских отношений в диадах «родитель-ребенок», «ребенок-ребенок», «ребенок-врач» «ребенок – психолог». Психологическое сопровождение развития детей и подростков с атипичными особенностями внешности,* студенты знакомятся с организационно-институциональными основами раннего вмешательства в России и за рубежом. Характеристика различных зарубежных программ раннего вмешательства (раннее психотерапевтическое вмешательство, социально–педагогическое раннее вмешательство). Особое внимание уделяется вопросам становления единой государственной системы раннего выявления и специальной помощи детям с отклонениями в развитии в России, основным моделям и формам организации раннего вмешательства в России в конце XX - начале XXI в. Изучая принципы и условия оказания ранней помощи детям с особыми потребностями, студенты знакомятся с технологиями диагностики и оценки сильных и слабых сторон семьи, определения ее проблем, запросов и потребностей в специальной помощи. Важное место при рассмотрении представленных тем уделяется проблеме технологической характеристики различных видов командной работы: мультидисциплинарная, междисциплинарная и трансдисциплинарная. Условия реализации междисциплинарного, командного принципа работы по раннему вмешательству: наличие в команде специалистов разного профиля; владение специфическими психолого–педагогическими знаниями в области раннего детства, межпрофессиональное обучение; принятие философии раннего вмешательства; профессиональная и психологическая поддержка внутри команды; доверие, супервизия сотрудников[3, 16-20]. Таким образом, проиллюстрированная нами образовательная программа модуля включает *общеобразовательные профессионально-ориентированные и социокультурные* интегрирующие в себе материалы различных дисциплин. Постепенный смыслообразующий переход внутри дисциплинарного модуля от одного вида деятельности (*общеобразовательный блок*) к другому (*профессионально-ориентированный*) возможен исключительно на основе интегрированного обучения. Такой переход базируется на традиционных принципах обучения, тесно связанных с общедидактическими и определяющих общее направление интегрированного обучения, его цели содержание методик организации. Это принципы модульности, системности, целостности, структуризации содержания обучения, динамичности, гибкости, осознанности перспективы, разносторонности методического консультирования и др.

Таким образом, чтобы способствовать эффективной профессиональной подготовке студентов медицинского вуза к социально-реабилитационной деятельности как необходимой составляющей их будущей профессии следует реализовать технологию интегрированного обучения.

Список литературы:

1. Дудко Т. Н. Медико-социальный подход к проблеме реабилитации наркологических больных // Сборник материалов международной конференции психиатров. М.: Науч. мир, 1998. С. 340-342.
2. Зверев И. Д. Максимова В. И. Межпредметные связи в современной школе. М.: Педагогика, 1991. С. 123-145.
3. Кулаков С. А. Личностно-ориентированная психопрофилактика пограничных нервно-психических расстройств у детей и подростков. Автореф. дис. ... д-ра мед. наук, СПб., 1997. 24 с.
4. Стрижкова Г. М., Астафьева Н. Е., Филатьева Л. В., Клемешова И. В. Система повышения квалификации как фактор развития регионального образования // Образование в регионе. 1999. Выпуск 4. С.17.

5. Федорец Г. Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. М.: Педагогика, 1989. С. 85-102.
6. Холодная М. А. Психология интеллекта и парадоксы исследования. Томск: Изд-во Томского университета. М.: Изд-во «Барс» 1993. С. 45-97.
7. Чебышев Н., Каган В. основа развития современной высшей школы// Высшее образование в России. 1998. С.17-22.

References:

1. Dudko, T. N. Medical-social approach to the problem of rehabilitation of drug abuse patients // proceedings of the international conference of psychiatrists. М.: Nauch. Mir, 1998. Pp. 340-342.
2. Zverev I. D. Maksimov I. V. Intersubject communications in the modern school. Moscow: Pedagogika, 1991. pp. 123-145.
3. Kulakov S. A. Student-oriented prevention of border neuropsychiatric disorders among children and adolescents. Abstract. dis. ... Dr. med. of Sciences, St. Petersburg., 1997. 24 p.
4. Strizhkova M. G., Astafyeva N. E. Filatiev L. V., Klemeshova I. V. System of training as factor of development of regional education Education in the region. 1999. Issue 4. С. 17.
5. Fedorets G. F. Interdisciplinary connections in the learning process М., Longman, 1989. P. 85-102.
6. Cold M. A. Psychology of intelligence and the paradoxes of the study. Tomsk: publishing house Tomsk University. М.: Publishing house "Bars" 1993. P. 45-97.
7. Chebyshev N., Kagan. the basis for the development of the modern higher school. Higher education in Russia. 1998. pp. 17-22.